

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA – 11ª REGIÃO
Jurisdição nos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima

Manaus, 28 de março de 2025.

Ao Dr. Tiago Emmanuel Nunes Braga

Diretor do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT

Aos cuidados do Dr. Ricardo Grisafulli Rodrigues – Consultor sênior do IBICT

(E-mail: ricardo@ibict.br – 61 99965-3971)

Assunto: Congresso Mundial de Bibliotecas e Informação – WLIC e Assembleia Geral da IFLA (2027).

Estimado Diretor:

Considerando os objetivos do Sistema Conselho Federal de Biblioteconomia e Conselhos Regionais de Biblioteconomia – CFB/CRB, que consiste em orientar, disciplinar e fiscalizar a profissão da pessoa bibliotecária, primando pela fiel observância de princípios éticos tendo em vista contribuir para desenvolvimento de nossa sociedade – o CRB-11 vem mui respeitosamente expressar apoio incondicional à proposta do IBICT de que o nosso País seja a sede do Congresso e Assembleia Geral de Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias – WLIC/IFLA, em 2027.

O evento em questão ocorrerá ao mesmo tempo em que se celebrará o primeiro centenário da IFLA, cujo berço de sua fundação foi a Escócia – suscitando, assim, possibilidades de estreitamento de parcerias técnico/científicas, a exemplo do que já vem ocorrendo com o projeto BRASCO, que abrange três universidades brasileiras (de Goiás, Uberlândia e USP) e a de Strathclyde (Glasgow), o qual já vem anunciando melhorias para o fortalecimento de nossa Educação Básica – seja por meio de estratégias pedagógicas e/ou fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Pari passu ao slogan da IFLA (*Futuros sustentáveis para todos através do conhecimento e da informação*), o evento em questão poderá canalizar a construção de um importante marco para o posicionamento da América Latina e Caribe – como um setor bibliotecário forte em defesa da integridade da informação no contexto de vulnerabilidade de princípios democráticos, conquistas sociais e crise climática em escala global.

Nesses termos, estamos a inteira disposição de V. Sa. para contribuir no processo de construção de nossa candidatura para sediar Congresso Mundial de Bibliotecas e Informação – WLIC e Assembleia Geral da IFLA (2027).

Documento assinado digitalmente
gov.br MARILANE PACHECO REBELLO FREITAS
Data: 31/03/2025 20:11:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marilane Pacheco Rebello Freitas
Presidente do CRB-11/782